

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОТВОРЧОСТІ
ТА НАУКОВО-ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

**АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
В ДОСЛІДЖЕННЯХ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

*Всеукраїнська науково-практична конференція
до Дня науки
та 30-річчя Національної академії правових наук України*

м. Київ, 18 травня 2023 року

Видавництво
«Юридика»
2023

УДК 34(062.552)
А43

*Рекомендовано до друку Вченою радою
НДІ правотворчості та науково-правових експертиз
Національної академії правових наук України
29 червня 2023 року, протокол № 6*

Редакційна колегія:

Н. І. Атаманчук, А. Б. Гриняк, Н. В. Міловська

Відповідальний редактор: Н. В. Міловська

А43 **Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених:** збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки та 30-річчя Національної академії правових наук України (м. Київ, 18 травня 2023 р.). Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 1168 с.

ISBN 978-617-8263-64-5

18 травня 2023 року у Науково-дослідному інституті правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії правових наук України Радою молодих вчених проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію до Дня науки та 30-річчя Національної академії правових наук України «Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених», у якій взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти, а також працівники з практичним досвідом роботи.

Видання адресоване науковим та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти і наукових установ, студентам, аспірантам, докторантам та всім, хто цікавиться актуальними питаннями юридичної науки.

УДК 34(062.552)

© Науково-дослідний інститут правотворчості
та науково-правових експертиз
Національної академії правових наук України, 2023

© Видавництво «Юридика», 2023

© Автори, 2023

ISBN 978-617-8263-64-5

Проблеми адміністративно-правового забезпечення стратегії державної кадрової політики в системі публічного управління Хрідочкін А. В.	553
Правові аспекти інституційного забезпечення формування та реалізації державної податкової політики Чайка В. В.	557
Щодо адміністративно-правового забезпечення національно-патріотичного виховання часів Української Держави Александров М. Є.	560
Медіація як новела законодавства України: окремі аспекти правового регулювання Алмаші І. М.	563
Суспільні цінності в адміністративному праві Важинський В. М.	567
Правові засади протидії мобінгу в закладах освіти України Васильєв С. В.	570
Види податкових перевірок у період дії воєнного стану в Україні Голоядова Т. О.	574
Продовольча безпека та законодавча база України Губіна Г. Л.	578
Принципи та загальні процедури прикордонного контролю: законодавчий та проблематичний аспекти Гузенко О. П.	581
Правове регулювання економіки даних: досвід ЄС Дубняк М. В.	586
Окремі питання законодавчого регулювання процедури прикордонного контролю Кадала В. В.	589
Особливості бюджетного законодавства в Україні в умовах військового стану Ковальчук І. В.	593
Проблематика податково-правового виховання та освіти громадян в контексті воєнного стану та повоєнного відновлення України Коломієць П. В.	597

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДАНИХ: ДОСВІД ЄС

Дубняк М. В.

*кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри інформаційного, господарського
та адміністративного права
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
старший науковий співробітник наукової лабораторії
теорії цифрової трансформації і права
Наукового центру трансформації і права
Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права»
Національної академії правових наук України
м. Київ, Україна*

Цифрові технології змінюють економіку та повсякденне життя людей у всьому світі. Дані стали надважливим ресурсом для економічного розвитку: вони є основою для багатьох нових продуктів і послуг, сприяють підвищенню продуктивності та ефективності використання ресурсів у всіх секторах економіки, створюють більш персоналізовані продукти та послуги, здатні підвищити якість надання державних послуг [1].

Економіка даних розвивається на базі створених додатків, які можуть використовувати як персональні дані, так і промислові набори неособистих даних, відкритих даних та метаданих. Тому для створення правових умов розвитку економіки даних необхідні правові акти, які гарантують обіг даних, що мають різні правові режими. Так, з 2014 року в ЄС прийнято такі документи: Загальний регламент захисту даних (GDPR), який є основою цифрової довіри для єдиного цифрового ринку ЄС, адже маючи гарантії безпеки та захисту персональних даних, широкий набір прав (наприклад, право на забуття, на мобільність даних) користувачі почувають себе більш захищеними і відкритими до інноваційних продуктів, розроблених на основі даних. Регламент про вільний потік неперсональних даних (FFD), Закон про кібербезпеку (CSA), Директива про відкриті дані [1].

Разом з тим, залишаються невирішеними ряд проблем, щодо правових гарантій обміну даними між різними суб'єктами. Наприклад, використання інформації державного сектору корпоративними структурами (G2B – обмін даними) і зворотній обмін даними від бізнесу до держави для розробки політик і покращення надання державних

послуг, спільне використання даних корпоративними структурами без порушення принципів конкуренції (B2B – обмін даними). Ці проблеми пов'язані із відсутністю економічних стимулів, відсутністю правових гарантій, що оператори і посередники будуть використовувати дані у відповідності до укладених угод, інфраструктурний дисбаланс в доступі до даних, проблеми взаємодії та якості даних, сумісності форматів поєднання різних типів даних, які були отримані із різних джерел [1].

Крім того, визначення поняття «персональних даних» за регламентом GDPR (2018) [3] та поняттям «неперсональних даних» за регламентом про управління даними Data Governance Act (2020, *далі DGA*) [2] створює правову невизначеність, що гальмує розвиток економіки даних. Відповідно до п. 1 ст. 4 GDPR **персональні дані означають будь-яку інформацію, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано чи можна ідентифікувати («суб'єкт даних»).** **Неперсональні дані** (п. 3 ст. 2 *DGA*) – дані, відмінні від персональних даних визначених в п. 1 ст. 4 *GDPR*.

Згідно дослідження [4], поняття персональні дані є динамічним поняттям, і одні і ті самі дані, з урахуванням конкретних ситуацій обробки, можна класифікувати або як персональні дані, або як неперсональні дані. Для цього використовується чотири елементи правового тлумачення дефініції персональні дані: «будь-яка інформація», «стосовно», «ідентифікований або може бути ідентифікований», «фізична особа». Якщо проаналізувати критерій «*стосується*» дані можуть «стосуватись фізичної особи» але при цьому бути неперсональними, але мати вплив на конкретну фізичну особу. Також, критерій «*стосуються*» фізичної особи може тлумачитись розширено: одні і ті самі дані в певних ситуаціях обробки можуть стосуватись фізичної особи, і не стосуватись в інших ситуаціях обробки. Такі випадки залежать від суб'єкта, який володіє даними, цілей обробки, поточного і майбутнього технологічного та організаційного контексту обробки, феноменів гіперзв'язаності в системі Інтернету речей та розумного міста тощо [4].

Правову невизначеність при практичному тлумаченні персональних даних через критерій «*ідентифікований або може бути ідентифікований*» знаходимо також у визначенні персональних даних за *GDPR* та поняттям «метадані» за *DGA*.

Відповідно до п. 1 ст. 4 *GDPR* фізична особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як ім'я, ідентифікаційний номер, дані про місцез перебування, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома факторами, що є визначальними

для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи [3].

Метадані (п. 4 ст. 2 DGA) – дані, зібрані про будь-яку діяльність фізичної або юридичної особи з метою надання послуги обміну даними, включаючи дату, час і дані про геолокацію, тривалість діяльності, зв'язки з іншими фізичними або юридичними особами встановлюється особою, яка користується послугою [2].

На прикладі такого набору даних як динамічна IP-адреса, сторінка веб-сайту, та час перебування на сторінці веб-сайту можемо встановити, що для постачальника інформаційних послуг така комбінація даних про певного користувача буде неперсональними метаданими, а для інтернет-провайдера ця сама комбінація даних буде персональними даними користувача, якого можна конкретно ідентифікувати за сукупністю даних.

Для розвитку економіки даних важливо визначити правові режими всіх категорій даних, які можуть бути використанні у процесах машинного навчання для розвитку технологій штучного інтелекту.

Наразі в ЄС можливе паралельне застосування двох режимів даних, які відповідно до GDPR та DGA встановлюють для різних суб'єктів даних різні зобов'язання в контексті їх обробки. Це створює правову невизначеність, адже власники наборів даних можуть обирати більш прості правила для їх законного обігу встановлені одним із цих актів та керуватись оціночними категоріями «стосуються фізичної особи» чи «може бути ідентифікована» для використання режиму даних, який має більш спрощене регулювання.

Надмірно складне законодавство щодо визначення критеріїв розмежування різних режимів даних стримує розвиток економіки даних.

Література:

1. A European strategy for data COM(2020)/66 dated on 19.02.2020 URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066#footnote4>

2. Regulation of the European Parliament And Of The Council on European data governance (Data Governance Act) COM(2020)/767 dated on 25.11.2020 URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52020PC0767#footnote2>

3. Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council on General Data Protection Regulation dated on URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1684155858687>

4. Graef, I., Gellert, R., & Husovec, M. (2018). Towards a Holistic Regulatory Approach for the European Data Economy: Why the Illusive Notion of Non-Personal Data is Counterproductive to Data Innovation. Cybersecurity. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3256189

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ

Кадала В. В.

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри господарсько-правових дисциплін
та економічної безпеки
Донецького державного університету внутрішніх справ,
Голова Юридичної клініки «Правовий захист»
м. Кропивницький, Україна*

Сьогодні доводиться значення та актуальність прикордонного контролю, котрий проводиться у разі перетину державного кордону різними видами транспорту. Беззаперечним є той факт, що прикордонний контроль займає доволі помітне місце серед питань, які підлягають вирішенню в умовах воєнного стану в країні. Як правило, сутність контрольних заходів проявляється у забезпеченні режиму державного кордону на ділянці відповідальності, контролю за дотриманням прикордонного режиму в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі, безперервному моніторингу обстановки на ділянці відповідальності та контролю за її розвитком, збиранні і добуванні даних обстановки. В умовах активних воєнних дій в Україні, що спровоковані російською агресією, виникає значна кількість проблемних питань, які має вирішувати Державна прикордонна служба України на суші, морі, річках, озерах та інших водоймах, а також у повітряному просторі відповідно до наданих їм повноважень з метою забезпечення недоторканності державного кордону України. Проте її дії мають бути забезпечені законодавчим регулюванням, що і обумовило обраний напрямок дослідження.

Питання законодавчого забезпечення процедур прикордонного контролю не є новим, проте не втрачає своєї актуальності протягом доволі значного періоду часу. Саме проблеми, які виникають при

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

*Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної
конференції
до Дня науки та 30-річчя
Національної академії правових наук України*

м. Київ, 18 травня 2023 року

*Матеріали друкуються в авторській редакції.
Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр,
прізвищ тощо несуть автори.*

ЮРИДИКА
ВИДАВНИЦТВО

Підписано до друку 03.07.2023 р. Формат 60 × 84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк.
Ум. друк. арк. 67,89. Наклад 100. Замовлення № 061/0823.
Віддруковано з готового оригінал-макета.

Видавництво і друкарня – Видавництво «Юридика»
65101, Україна, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Тел.: +38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@juridica.od.ua
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 7653 від 18.08.2022 р.